

NARXLAR TURLARI, ULARNING TARKIBI VA NARXNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Azimova Yoqutxon Sarvar qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Moliya fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15696493>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi narx tushunchasi, uning iqtisodiy mazmuni va bozordagi roli tahlil qilinadi. Har bir narx turining shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillar, ularning tarkibiy qismlari – tannarx, foyda, soliqlar va ustamalar tahlil qilinadi. Shuningdek, narxni shakllantirishning asosiy usullari – xarajatlar asosida narx belgilash va raqobatga asoslangan narxlash usullari ko'rib chiqiladi. Tezisdagi amaliy misollar asosida narx siyosatining samaradorligi va bozordagi o'rnini baholanadi. Bu mavzu iqtisodiyotni bozor mexanizmlari asosida boshqarish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va foydani oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: foyda, ishchi kuchi, tannarx, inflyatsiya, tushirilgan baholar, xom-ashyo, moliyaviy resurslar.

Narx – bu raqobat, resurslarni qayta taqsimlash, kapital harakatining vositasidir. Narx bu tovar nafiligi tan olinganda uning qiymatining pulda ifodalanishi, qiymatning bozorda namoyon bo'lish shakli. Har bir mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, aholi turmush farovonligi hamda ularning real daromadlarini muttasil oshirib borishda ichki iste'mol bozorida narx-navoning barqarorligi muhim o'rin tutadi. Chunki narx-navoning oshib borishi (inflyatsiya) aholi ixtiyorida daromadlarning xarid qobiliyatini pasaytirib, ularning ma'lum turdagi tovar va xizmatlar iste'molidan voz kechishiga sabab bo'lishi mumkin.

Bozor narxlarining asosiy xususiyati - ularning doimo o'zgarib turish qobiliyatidir. Bu tabiiydir, chunki narxlar talab va taklifni o'zaro bog'lovchi vositadir. Bizga ma'lumki, ularning har ikkalasi ham harakatchandir. Shuning uchun marketing strategiyasida harakatchan narxlar siyosatidan foydalaniladi. Bu siyosat tovarning bozordagi harakatini tovar hayotiylik davrining turli bosqichlarini tartibga solish va boshqarishni, bozorga yangi iste'mol tovarlari va ishlab chiqarish vositalarini kiritishni, eskirgan modellarni bozordan siqib chiqarishni ta'minlaydi. Narxlar hech qachon sababsiz o'zgarib qolmaydi. Masalan, biror kamchiligi bo'lgan va ma'naviy eskirgan tovarlar pasaytirilgan baholarda, hattoki, tushirilgan baholar deb ataluvchi narxlarda sotiladi. Yuqori narxlar esa yuqori sifatli, yangi iste'mol qobiliyatiga ega bo'lgan tovarlarga o'rnatiladi. Rivojlangan iqtisodiyotga ega bo'lgan mamlakatlarda marketingdagi narxni tashkil qilish muammolarini faqatgina o'zi faqat bozor subyektlari: sanoat va savdo firmalari, korxonalari asosiy strategik yondashishlarigina ishlab chiqilishi bejiz emas, chunki davlat tomonidan tartibga solinadi.

Narxlarning keskin tushib ketishi ishlab chiqaruvchilarning foyda me'yorini tushishiga hamda tovar va xizmatlar ishlab chiqarish hajmining pasayishiga sabab bo'ladi. Bu holat iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishning pasayishi, ishsizlik darajasining ortishi kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Faqat narxgina xaridorning iqtisodiy qurbonligi (aniq bir mahsulot sotib olish bilan bog'liq bo'lgan va boshqa mahsulotlardan voz kechish) ni belgilaydi. Uni xaridor biron bir foyda yoki nafililigiga ega bo'lish uchun to'laydi. Biron bir mahsulot

uchun yuqori narx to'lash xaridor uchun boshqa biron bir mahsulotdan voz kechishni bildiradi.

Narx shakllanishiga bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Narx shakllanishidagi eng asosiy omil **talab va taklifning o'zaro ta'siridir**. Ushbu omil bozorning asosiy ish faoliyatini tashkil qiladi va narxlarning o'zgarishini belgilaydi. Alabning kuchli bo'lishi narxni oshiradi. Talab oshgan sari, ishlab chiqaruvchilar ko'proq mahsulotni taklif qilishga intiladilar, bu esa narxlarni ko'taradi. Agar bozorda taklif ko'payib, raqobat kuchaysa, narxlar pasayadi. Taklifning ortishi narxni pasaytiradi, chunki raqobat ishlab chiqaruvchilarni narxlarni arzonlashtirishga majbur qiladi. Tannarx ishlab chiqarish jarayonining har bir bosqichida yuzaga keladigan resurs sarflarini o'z ichiga oladi va mahsulot yoki xizmatning bozor narxini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Tannarxni to'g'ri hisoblash va tahlil qilish, ishlab chiqaruvchilarga o'z mahsulotlarini samarali va raqobatbardosh narxda taklif qilish imkonini beradi. Tannarxni tushunish, narx shakllanishi va bozor strategiyalarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Psixologik nuqtai nazardan, narxlar iste'molchilarga ijobiy ta'sir qilish uchun o'rnatiladi. Masalan, 100 so'm o'rniga 99 so'm deb belgilash.

Narxlarning uch turi farqlanadi: silliq narxlar yaxlit raqam bilan tugaydi (masalan, 75000 so'm); yaxlitlangan narxlar ya'ni 63 ming 480 so'm = 63 ming 500 so'm; siniiq narxlar ko'pincha 9 raqami bilan tugaydi (32,999 so'm). Savdo do'konlarida chegirmalar vaqtida yaxlit narxlar, juda oz kamaytirilib oxirgi raqamlari (5,999) bilan tugaydi. Masalan 6,800 turgan tovar (5,999 ga pasaytirilib) 5 raqami xaridor e'tiborini jalb qiladi, narx pasayibdi, deb xaridor shu tovarni sotib oladi. Raqamlar bir qarashda 1 birlikka kamayganday ko'rinsada, aslida 0,5 – 0,7 birlikka kamaygan bo'ladi.

Ishlab chiqarish xarajatlari - bu mahsulotni yaratish yoki xizmatni ko'rsatish uchun zarur bo'lgan barcha resurslar, xom ashyo, ishchi kuchi, texnologiyalar va energiya xarajatlarining umumiy yig'indisidir. Agar ishlab chiqarish xarajatlari oshsa (masalan, xom ashyo narxi ko'tarilganida yoki ishchi kuchining narxi oshganida), ishlab chiqaruvchilar narxni oshirishi kerak bo'ladi, chunki ularning foyda olish imkoniyati kamayadi. Bozordagi **raqobat** ham narx shakllanishiga ta'sir qiladigan muhim omildir. Raqobatning turli darajalari narxlar shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Davlatning soliq siyosati yoki mahsulotlarga beriladigan subsidiyalar narxlarni oshirishi yoki pasaytirishi mumkin. Masalan, soliq to'lashni kamaytirish yoki subsidiyalarni taqdim etish narxlarning pasayishiga olib kelishi mumkin. **Inflyatsiya** iqtisodiyotdagi umumiy narxlar darajasining o'sishidir. Agar inflyatsiya yuzaga kelsa, barcha mahsulotlar va xizmatlarning narxlari oshadi. Inflyatsiya o'zgarishlari ishlab chiqarish xarajatlari, xom ashyo narxlari, ish haqi va boshqa elementlarga ta'sir ko'rsatib, narxlarni oshiradi. **Kutilgan inflyatsiya** narxlarni oldindan oshirishga olib kelishi mumkin, chunki ishlab chiqaruvchilar narxlarni oldindan hisoblab qo'yishga harakat qilishadi.

Xulosa

Narx har qanday biznes samaradorligining muhim qismidir. Narxlar kompaniyaning daromadligining muhim elementlaridan biri bo'lib, u savdo faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi, chunki ma'lum turdagi mahsulotlarning narxlari darajasi va nisbati mijozlar tomonidan amalga oshirilgan xaridlar hajmiga ta'sir qiladi. Narx belgilashda umumiy yo'nalishni tanlash, yangi va mavjud mahsulotlar narxlarini aniqlashga yondashuvlar, sotish hajmini, aylanmani oshirish, ishlab chiqarish darajasini oshirish, foydani ko'paytirish, kompaniyaning bozordagi mavqeini mustahkamlash va boshqalar. Haqiqiy tijorat natijalari ko'p jihatdan narxlarga

bog'liq bo'lib, to'g'ri yoki noto'g'ri narx siyosati firmaning bozordagi mavqeiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Agar har bir iqtisodchi narx tuzilmasini bilsa, u holda u kompaniya o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga yaqinlasha oladi, foydani ko'paytiradi va bozorda qolishi, ishlab chiqarishni kengaytirishi, xarajatlarni kamaytirishi va hokazo, lekin, albatta, , yakuniy maqsadlarga erishish uchun nafaqat tuzilma, balki narx belgilash usullari va strategiyalari haqidagi bilimlarni birlashtirish kerak. Mahsulotning yakuniy narxini hisoblashning asosiy usullarini tahlil qilib, biz bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonada faqat bitta usuldan foydalanmasligi kerak degan xulosaga kelishimiz mumkin, chunki bu har doim ham rejalashtirilgan foydani olishga imkon bermaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev Yo. Bozor iqtisodi asoslari. T: «Mexnat» 1998 y.
2. Moliya bozori darslik / Sh.Sh.Shoha'zamiy, K.Ismoilov, Sh.Q.Fozilchayev, J.I.Karimqulov T.: Toshkent –“ILM-ZIYO” -2014
3. “Moliya” T. Malikov va O.Olimjonov 2019-yil nashriyoti;
4. Moliya bozori: Darslik /S.Elmirzayev, N.Tursunova, N.Sherqo'ziyeva, D.Abdikarimova, I.Jumaniyazov, M.Zokirjonov, Sh.Elmurodov, N.Shavkatov T.: “Iqtisod-moliya”, 2019. – 324 b.